

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228596>

Mirashirova NARGIZA ANVAROVNA

Psixol. f. f. d. (PhD), dotsent

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

KASBIY SHAKLLANISHDA PSIXOLOGIK YETUKLIKNING ULMIY TAVSIFI.

Annotatsiya. Maqolada shaxsning kasbiy shakllanish jarayonida psixologik yetuklikning ilmiy asoslari va bu jarayonning mohiyati keng yoritilgan. Unda inson tomonidan o'z-o'zini anglashning ma'lum darajasiga erishish jarayoni, o'z hayoti uchun mas'uliyatni his etish, kasbiy muvaffaqiyatga erishish va boshqalar bilan uyg'un munosabatlar o'rnatishga qodirlik haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, maqolada shaxsiy hayot mazmunini topish, shaxsning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, ma'naviy va falsafiy dunyosi bilan bog'liq bo'lgan yetuklik tushunchasi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Bu jarayonning insonning hayoti va kasbiy rivojlanishidagi roli ham batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: psixologik yetuklik, kasbiy shakllanish, o'z-o'zini anglash, mas'uliyat, kasbiy muvaffaqiyat, uyg'un munosabatlar, shaxsiy hayot mazmuni, jismoniy rivojlanish, aqliy rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, ma'naviy rivojlanish, falsafiy dunyoqarash, kasbiy rivojlanish.

SCIENTIFIC DESCRIPTION OF PSYCHOLOGICAL MATURITY IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT.

Abstract. The article extensively highlights the scientific foundations of psychological maturity in the process of professional development and elaborates on the essence of this process. It discusses the process of achieving a certain level of self-awareness, feeling responsibility for one's life, attaining professional success, and the ability to establish harmonious relationships with others. Additionally, the article scientifically analyzes the concept of maturity in connection with the physical, mental, social, spiritual, and philosophical dimensions of an individual. The role of this process in a person's life and professional growth is also detailed.

Keywords: psychological maturity, professional formation, self-awareness, responsibility, professional success, harmonious relationships, personal life content, physical development, intellectual development, social development, spiritual development, philosophical world-view, professional development.

НАУЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ.

Аннотация. В статье подробно раскрыты научные основы психологической зрелости в процессе профессионального формирования личности и сущность данного процесса. Представлены размышления о достижении определенного уровня самопознания человеком, осознании ответственности за свою жизнь, достижении профессионального успеха и способности устанавливать гармоничные отношения с другими. Также в статье научно проанализировано понятие зрелости, связанное с физическим, умственным, социальным, духовным и философским

миром личности. Роль этого процесса в жизни человека и его профессиональном развитии также рассмотрена в деталях.

Ключевые слова: психологическая зрелость, профессиональное становление, самоосознание, ответственность, профессиональный успех, гармоничные отношения, содержание личной жизни, физическое развитие, интеллектуальное развитие, социальное развитие, духовное развитие, философское мировоззрение, профессиональное развитие.

KIRISH

Jahon hamjamiyatida shaxslararo munosabatlar rivojlanib borayotgan bir vaqta shaxsning etukligi va ularning kasbiy etukligiga bo‘lgan talablar kuchaymoqda. Davlatlarning oliy maqsadi – jamiyatga har tomonlama etuk kadrlarni tayyorlab berishdan iborat. Yetuklik tushunchasi qadim-qadim zamonlardan ta’lim-tarbiya jarayonining asosiy masalalaridan bo‘lgan. Inson etukligi haqidagi ilmiy tasavvurlarning rivojlanish tarixini o‘rganar ekanmiz, dastlabki bosqichda etuklik asosan biologik mazmunda tushunilganligini e’tirof qilishimiz mumkin. Bunday yondashuvda, tabiiyki, etuklikning asosi odam ma’lum yoshga etib kelgani, uning o‘zidan nasl qoldira olishi sifatidan iborat, deb qabul qilingan. Psixologik jihatdan etuk insonlar har qaysi davlat va jamiyatning asosiy tayanchi hamda harakatlantiruvchi kuchi ekan, zamonaviy ijtimoiy-gumanitar bilim sohasida ushbu muammoga jiddiy e’tibor qaratilishi tabiiydir. Ushbu e’tiborning natijasi sifatida hozirgacha fanda mazkur yo‘nalishda salmoqli hajmdagi ilmiy bilim to‘plangan.

ASOSIY QISM

Shaxs bilan bog‘liq tushunchalar qatorida uning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, ma’naviy, falsafiy dunyosi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan bir tushuncha bor bu - etuklik tushunchasi. Yetuklik inson o‘z-o‘zini anglashdan boshlanadi, bu jarayon ko‘pincha reallikdan boshlanib, hozirgi, favquloddagi holatni tahlil qiladi, o‘zining shaxsiy imkoniyati

bilan taqqoslaydi, ma’lum mezon yoki namuna (ibrat) tanlaydi, unga taqlid qilish orqali tenglashishga intiladi. Keyinchalik esa kelajak, istiqbol rejalari uni qiziqtiradi, o‘zining nimalarga qodirligi yuzasidan mulohaza yuritadi va bu borada muayyan qaror qabul qilishga erishadi, lekin uning haqchilligi yoki oqilligiga bir oz shubhalanadi. O‘z imkoniyatini bir necha marta tahlil qilish, qiyoslash, unga o‘zgartirishlar kiritish, yangilash orqali bo‘lg‘usi “Men”iga aniqlik kiritadi va faollik mexanizmiga aylantiradi. Bunda shaxs xususiyatlarining etuklikka intilishi kuzatiladi [7].

Yetuklik tushunchasi V.I.Dalning rus tili izohli lug‘atida “etilish, pishish, o‘ylab, fikrlab ish ko‘rish davri” deb ifodalangan [3]. Yetuklik bu nima? Bu jismoniy yoshgina emas, balki bu ijtimoiy, emotsional, ma’naviy va intellektual taraqqiyotdir. Yetuklik avvalom bor, sube’ktiv tushuncha bo‘lib, etuklikni belgilovchi mezonlargina emas, balki shaxsning o‘zini shu tushunchaga va shu holatga bo‘lgan munosabati ham muhimdir. Psixologiyada etuklik tushunchasi ancha keng mushohada qilishni talab etadigan tushuncha. Zero, bu tushuncha individ, shaxs va individuallik tushunchalari bilan bevosita bog‘liq.

Yetuklik deganda, insonni ma’lum yosh davrida uning rivojlanishiga qo‘yilgan mezonlar asosida to‘liq etilishi, kattalar qo‘yadigan talablarga javob berishi hamda o‘zi ham aynan shu jarayonni anglab etishi deb izohlashimiz mumkin. Shaxs o‘z o‘tmishini tahlil qilish va unda ko‘zga tashlangan qusurli va ibratli jihatlarini o‘zaro qiyoslash orqali ustuvorlikni topishga intiladi, bu borada

ayrim siljishlarga erishadi. Ijtimoiy hayotda u o'ziga ideal bo'luvchi shaxsni tanlaydi va prototipning ijobiy xislatlari, xususiyatlari ko'rinishlari hamda ko'rsatkichlarini o'zida mujassamlashtira boradi. Shaxs rivojlanishi davomida dinamik harakatsiz psixologik etuklikka erishib bo'lmazligiga iqror bo'ladi, natijada uzluksiz xatti-harakatlarni asta-sekin, birdaniga, tavakkaliga amalga oshirish lozim ekanligini tushunib etadi. Dinamik holatni baholash, tekshirish, nazorat qilish, shaxs etilish natijasida shaxsda etuklik "Men" shakllana boshlaydi. Psixologik adabiyotlarda etuklik tushunchasi ko'pincha ulg'ayganlik sinonimi sifatida qo'llaniladi. Biroq, fanda bu tushunchalar o'rtasidagi farq ajratilgan va o'zaro bog'liqlik aniqlangan. Shunga qaramay, katta odam psixologik mavqei, uning etuklik darajasini aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelinmoqda.

Psixologik etuklik zamonaviy psixologiyada eng qiziqarli terminlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ma'lum ma'noda bu terminni bizga odatiy bo'lgan "baxt" tushunchasi bilan solishtirishimiz mumkin. Biroq, biz baxtli inson o'zini qanday his qilishi va o'zini qanday tutishini hammamiz bilamiz. Psixologik etuklik – shaxsning o'z psixikasi holatini baholashning muhim tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Yetuklik insonning barcha qobiliyatlari va iste'dodini ochib berishga xizmat qiladi, ma'naviy hamda moddiy jihatdan ravnaq topishiga yordam beradi.

Inson tomonidan o'z-o'zini anglashning ma'lum darajasiga erishish va o'z hayoti uchun ma'suliyatni his etish, kasbiy muvaffaqiyatga erishish, boshqalar bilan uyg'un munosabatlar o'rnatishga qodirlik, shaxsiy hayot mazmunini topish – bularning hammasi bu ko'p qirrali hodisaning turli tomonlaridir.

Shaxsning psixologik etukligi muammosi ekzistensial-insonparvarlik psixologiyasi va psixoterapiyada (G.Olport, K. Rodgers, A. Maslou, E. Fromm, F. Perlz), rivojlanish

psixologiyasida (E. Erikson, G. Krayg, Dj. Lovinger) o'rganilgan.

G.Olport - shaxs psixologik etukligi tuzilishini to'liq bayon qiluvchi konsepsiyalardan birining muallifidir. Uning fikricha, inson etilishi – butun hayot davomida shakllanish va rivojlanishning uzluksiz, davomli jarayonidir. Psixologik etuklikni o'rganish jarayonida olim har bir insonning, har bir shaxsning noyobligiga alohida e'tibor qaratgan. Uning nuqtai nazariga binoan, etuk shaxsni ta'riflovchi yagona mezon mavjud emas, chunki, rivojlanuvchi qancha bo'lsa, rivojlantiruvchi usul va vositalar ham shuncha: "Etuk shaxsning universal mezonlarini qidirishda biz individual patternlarning xilma-xilligini hech qachon unutmasligimiz zarur" [6]. Shuningdek, muallif fikricha, har bir inson uchun mos keluvchi psixologik etuklikning universal mezonlarini topishda biz real insonni unutib qo'yamiz, vaholanki, bir insonda etuklikning barcha belgilarini topishning imkoni yo'q.

G.Olport konsepsiyasining muhim jihati shundaki, psixologik etuklikning inson xronologik yoshi bilan o'zaro bog'liqlikning mavjud emasligi g'oyasidir. Uning fikricha, shaxs qiyinchiliklar va azob-uqubatlarga duch kelganida u yoki bu darajadagi etuklikka erishadi. Olimning taxminiga ko'ra, shaxs etukligining shakllanish mexanizmi hayotiy qiyin vaziyatlarni engib o'tish bilan bog'liq.

G. Olport g'oyasiga ko'ra, psixologik etuk shaxs oltita jihat bilan tavsiflanadi:

- 1) "Men"ning keng chegaralari;
- 2) ijtimoiy iliq munosabatlar;
- 3) o'zi haqidagi ijobiy tasavvurlar;
- 4) realistik idrok;
- 5) o'zini va hazil-mutoyibani tushunishga qodirlik;
- 6) barqaror hayotiy falsafaga ega bo'lish.

Insonparvarlik psixologiyasi yo'nalishi muallifi A. Maslou "psixologik etuklik" va "psixologik salomatlik" tushunchalarini

o'xshash deb biladi. Uning fikricha, insonning beshta tayanch ehtiyojlaridan iborat ehtiyojlar ierarxiyasi har bir insonning hayot jarayonida dolzarb bo'lib hisoblanadi. Uni psixologik etuklik doirasida ko'rib chiqish, A.Maslou nuqtai nazari bo'yicha bu ierarxiyada inson qanchalik ko'tarilsa, shunchalik o'ziga xoslik, turli-tuman individual sifatlar, shaxsiy fazilatlar va natijada psixologik etuklikka ega bo'ladi. "Inson ichki tomondan o'zini erkin his qilsa, zarur paytda o'ziga ishonsa va voqea-hodisalarni ichki olamida to'liq aks ettirib, o'ziga quloq solsa va o'ziga suyana olsa, yuqori bosqichga intilsa - o'z-o'zini yuzaga chiqarish to'liq amalga oshirilib, etuklikka erishadi" [4].

Shunday qilib, insonparvarlik psixologiyasida psixologik etuklik shaxsning yuqori ehtiyojlar ierarxiyasiga intilishi bilan, o'z-o'zini yuzaga chiqarishi bilan bog'liq tushunchadir. A.Maslou shaxsning psixologik etukligini bunday tushunishga mos ravishda etuk, o'zini yuzaga chiqaruvchi inson qanday xususiyatlarga ega bo'lishini ajratib ko'rsatdi: voqelikni adekvat idrok etish (reallik), bevositalik, diqqatni muammoga (o'ziga emas) qaratish, avtonomlik, mustaqil, baholashni muntazam yangilash (yangi kechinmalarga ta'sirchanlik, tajribaning oshkoraligi jihatida), demokratik xarakter (boshqalarga hurmatda bo'lish, empatiya), chuqur, biroq, tanlovchan munosabatlarni o'rnatishga qodirlik, ahloqiy e'tiqod, adovatsiz hazil-mutoyiba hissi, kreativlik.

K. Rodjers o'zining konsepsiyasida shaxsning psixologik etukligini Men-konsepsiyasi bilan bog'lagan. Men-konstruksiyasining tarkibiy qismini ilk yosh davrida shakllangan anglanmagan mexanizmlar, hulq-atvorning anglanmagan patternlari va shuningdek, identifikatsiya mexanizmi tashkil qiladi. Natijada ontogenetik taraqqiyot jarayonida insonda "Men" obrazining ahamiyatli

bo'lagi bo'lgan, shaxs individual tajribasiga asoslangan tevarak-atrofning sub'ektiv manzarasi namoyon bo'ladi. Shaxs psixologik etuklikning qanchalik yuqori darajasiga erishgan bo'lsa, "Men"ning fundamental o'zagi shunchalik individual, yaqqol shakllanib, ifodalangan bo'ladi.

Shunday qilib, K.Rodjers nazariyasiga binoan, Men-konsepsiyasi, shaxs psixologik etukligi bilan o'zaro bog'liq bo'lib, sekin-asta bir butun o'zakka taxlanuvchi turli xil noto'liq hissiy, kognitiv, shaxsning shaxslararo taassurotlaridan iborat. Men-konsepsiyasining rivojlanishi asosida yotuvchi stimuly bo'lib, insonning o'z salohiyatini hayot faoliyatining turli jabhalarida amalga oshirishga bo'lgan xohish-istagi hisoblanadi.

Ekzistensial-insonparvarlik konsepsiyalarida ham psixologik etuklik fenomeni tadqiq qilinadi. Masalan, geshtalterapiyada F.Perlz psixologik etuklikning asosiy mezoni sifatida avtonomlikni ajratib, uni shaxsning o'z-o'ziga tayanishi, o'zining ichki tajribasiga ishonishga qodirlik mezoni deb ta'riflagan. E.Fromm shaxs etukligi tushunchasini sevishga qodirlik bilan bog'lagan. Yetuk muhabbatni u shaxsning boshqa birovga g'amxo'rlik, boshqaning qiziqishlarini hurmat qilish, boshqalar uchun javobgarlikni his etishga qodirlik sifatida interpretatsiya qilgan.

Shundan kelib chiqib, E. Frommga asoslanib, psixologik etuklik g'amxo'rlik, mas'uliyatlilik, hurmat va empatiya bilan aloqada bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri shaxslararo munosabatlarda namoyon bo'ladi [9]. Psixologik etuklikni tushunishda va interpretatsiyasida E.Fromm konsepsiyasiga G.Sallivanning shaxslararo munosabatlar nazariyasi yaqin bo'lib, unga ko'ra sog'lom psixik rivojlanish etuk shaxslararo munosabatlar talqinida ko'rib chiqiladi. G. Sallivan fikricha, psixologik etuk shaxs bir vaqtning o'zida bir odamning o'ziga

do'stona hislar va jinsiy qiziqishni boshdan kechiradi [8].

“Shaxsning psixologik etukligi” rivojlanish psixologiyasida faol tadqiq qilinadi (G. Krayg, Dj.Lovinger, E. Erikson). Mazkur yo‘nalish mualliflari fikricha, psixologik etuklik inson ontogenezi jarayonida shakllanadi va har bir yosh bosqichida etuklikning ma’lum bir tavsifining poydevoriga asos solinadi. Xususan, E.Erikson fikricha, aynan o‘xshashlik hissi shaxs psixologik etukligining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib hisoblanadi. O‘smirlik va ilk o‘spirinlik davri uning shakllanishi uchun sezitiv davrdir. Yuqori darajadagi etuklikka, E.Erikson fikricha, aynan o‘xshashlik hissining mustahamlanishi va barqarorlashuvi (“Men kimman?”) jarayonida shaxs tomonidan erishiladi. So‘ng ulg‘ayish jarayonida o‘spirinlik davrida, ilk etuklik va etuklik davrida insonda shaxsiy avtonomlikni saqlab qolgan holda yaqinlikka qodirlik, maqsadlar qo‘yish va ularga erishishga qodirlikda namoyon bo‘luvchi natijaviylik, inson hayot yo‘lining yakunlovchi bosqichida yuzaga keluvchi va shaxs etukligining tuzilishi yaxlitligidan iborat integrativlik kabi etuk shaxs sifatleri shakllanadi. Shaxs yaxlitligi va integrativligi tavsifini to‘liq tushunish uchun shaxsning takrorlanmasligida uning taraqqiyoti yo‘lini o‘rganish zarur. Shunday qilib, rivojlanish psixologiyasi nuqtai nazarida psixologik etuklik – bu shunday tuzilmaki, shaxsda individuallik, yaqinlikka qodirlik, avtonomlik, mas’uliyatlilik va donolik kabi sifatlarining rivojlanishi natijasida u shakllanadi.

Rivojlanish psixologiyasining yana bir vakillaridan biri Dj. Lovinger, shaxs psixologik etukligini o‘rganib, egoning rivojlanishi va kognitiv rivojlanishni uning tarkibiy qismlari sifatida birlashtiradi. Olim inson psixologik etukligi shakllanishida ettita asosiy bosqichlarni ajratib ko‘rsatadi:

- 1) ijtimoiygacha (kattalarga to‘liq tobelik);
- 2) impulsiv (egotsentrizm, aniqlik, atrofdagilarga tobelik),
- 3) o‘z-o‘zini himoya qiluvchi (jazolanishdan qo‘rqish, manipulyatsiya qilish, shaxsiy maqsadlarda qulay imkoniyatlardan foydalanish);
- 4) konformlilik (tashqi me‘yor va qonun-qoidalarga bo‘ysunish);
- 5) anglangan (vijdon rivojlanishi, shaxsiy me‘yorlarni o‘rnatish, o‘z-o‘zini tanqid qilish);
- 6) avtonom (boshqalar avtonomligini hurmat qilish, ular qarashlariga sabr-toqatlilik, ichki nizo va ehtiyojlarni boshqarish);
- 7) integratsion (o‘zini tushunishni boshqa insonlarni tushunish bilan integratsiyalash).

Mazkur nazariyaning asosiy jihati shundaki, rivojlanishdagi har bir bosqich avvalgisiga qarganda murakkabdir. Bunda har bir bosqichni xronologik yosh bilan bog‘lash shart emas, biroq rivojlanish jarayonida hech bir bosqichni o‘tkazib yuborish mumkin emas. Dj.Lovinger fikricha, faqatgina sanoqli insonlarga yakunlovchi bosqichga erishadilar.

Rivojlanish psixologiyasining xususiy nazariyalaridan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, psixologik etuklik avtonomlikning me‘yordaligi va shaxsning mustaqilligi, o‘ziga tayanishi, samarali shaxslararo munosabatlar o‘rnata olishi va nihoyat, hayot yakunida yaxlitlikka erishish bilan aniqlanadi.

Psixologik etuklikni alohida tadqiqot predmeti sifatida o‘rganish davomida tadqiqotchilar uning asosiy mezonlarini ajratib ko‘rsatganlar. Albatta, turli mualliflar tomonidan ko‘rsatilgan mezonlar o‘rtasida ma’lum tavofut mavjud. O‘rtadagi farq aynan nimalarda ko‘rinishi haqida aniq tasavvur xosil qilish uchun quyida har xil mualliflarning yondashuvlari qiyosiy keltiriladi.

S.K.Nartova-Bochaver psixologik etuklikning mezoni sifatida “shaxsning

psixologik suverenligi” tushunchasini taklif etadi. Uning yondoshuviga ko‘ra psixologik etuk inson o‘zining mustahkam chegaralariga ega bo‘ladi. Biroq ular vaziyat taqozosi bilan boshqalar manfaatlari yo‘lida uning ixtiyori bilan o‘zgartiriladigan darajada egiluvchanligi bilan ajralib turadi [5].

G.G.Aleksandrova shaxs etukligining integral psixologik mezoni ijtimoiy bilish jarayonida yukori darajadagi sub‘ektligini namoyon etish, ya‘ni ijtimoiy borliqning o‘ziga adekvat obrazini shakllantira olish va o‘zgartira bilish, unga muvofiq hulq-atvorning tegishli strategiyasini mustaqil ravishda mas‘uliyat bilan tanlab olishdan iboratligini isbotlaydi [1].

O‘z-o‘zini anglash shaxsning fazilatiga aylanishi uchun muayyan davr, vaqt, muddat talab qilinadi, shuning uchun o‘quvchilar, talabalar va respublikamizning boshqa fuqarolari bilan dasturiy tadbir-choralar o‘tkazish orqali ko‘zlagan maqsadga erishish mumkin. Shundan kelib chiqqan holda etuklik:

- mas‘uliyatni o‘z bo‘yniga olish va qaror qabul qilish;
- etakchi bo‘lishga intilish, o‘zi va atrofdagilarni boshqara olish;
- o‘zi va atrofdagilarni emotsional va ruhiy qo‘llab-quvvatlashga tayyor bo‘lish;
- o‘ziga ishonish va qat‘iyat bilan harakat qilish;
- falsafiy mushohada qilish va fikrlarni umumlashtira olish;
- o‘z tamoyillarini himoya qilish, ilgari surgan qarashlarini tasdiqlay olish, tanlagan yo‘lidan qaytmaslik, irodaviy mustahkam bo‘lish;
- shaxsiy individual qarashga ega bo‘lish;
- hayotiy tajribani orttirish va uni yosh avlodga berishga tayyor bo‘lish;
- realizm, ratsionallik, qilingan ishlarni taxlil qilish, baholash va unga javob bera olish;

- hayotiy ijtimoiy rollarda o‘zgarmaslik va ularni to‘g‘ri bajarishga intilishdir.

B.G.Ananevning fikricha, etuklik mezonlarini ishlab chiqish va tahlilida “etuklik” tushunchasi “katta bo‘lish”, “kamol topish” tushunchalari bilan uyg‘unlashib sinonimik qatorni tashkil etishi mumkin [2]. Lekin aslida, sub‘ektiv faoliyat va shaxs haqida gap ketganda ular, albatta, mazmun va mohiyat jihatdan bir-biridan farq qiladi. Katta bo‘lib etilish bu hali etuklik emas. Inson yuqorida qayd etilgan mezonlarni o‘zida mujassamlashtirgandagina etuklikka etgani haqida gapirish mumkin. Bu o‘rinda etuklik kasbiy, ijtimoiy-oilaviy, hayotiy-siyosiy, muloqot, shaxslararo munosabatlar, farzand tarbiyasi bilan bog‘liq faoliyatlarda ifodalanishi mumkin.

XULOSA

Shunday qilib, mutaxassisning kasbiy etuklikligida xar tomonlama rivojlanishni talab qiladi. Shuning uchun inson omili, ham kasbiy faoliyatni, ham butun jamiyatni rivojlantiruvchi asosiy harakat kuchi bo‘lib qoladi. Mutaxassis kadrlardan talab qilinadigan asosiy narsa kasbga xos bilim, ko‘nikma, va malakalarni tarkib toptirishdan iborat. Buning uchun avvalo tanlangan kasbning mohiyat mazmunini anglab etish hamda o‘ziga xos muhim xususiyatlarni shakllantirish muhim hisoblanadi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Александрова Г.Г. Психологические критерии социальной зрелости личности в условиях современного российского общества // Ученые записки казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. – Т.149, № 1. – С.34-45.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания: Издательство ЛГУ 1969 336с.

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Санкт-Петербург: Питер, 1982. – Т.3. – С.79-62
4. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2014.
5. Нартова-Бочавер С.К. Психологическая суверенность как критерий личностной зрелости // Феномен и категория зрелости в психологии. М., 2007. С. 149–173.121
6. Олпорт Г. Становление личности. М., 2002.
7. Safayev N.S., Butayeva U.A. Shaxs etukligining psixologik mezonlari// Pedagogika. – Toshkent – 2017. -№4. – В.16-21.
8. Сухобская Г.С. Понятие «зрелость социально-психологического развития человека» в контексте андрагогики // Новые знания. 2002. № 4. С. 17–20.163
9. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. СПб., 2002. 170

